

T.VULF ASARLARIDA O‘TMISH VA BUGUN GORMONIYASINING RAMZIY MA’NODORLIGI

O.X.Ganiyeva

f.f.f.d., dotsent

Buxoro davlat universiteti

o.x.ganieva@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499955>

Annotatsiya: AQSH modern davr nasrining o‘ziga xos jihatlaridan biri bu vaqt tushunchasidir. Bunday asarlarda vaqt inversiyalari, ularning qorishiq tarzda ifoda etilishi har qanday zamonaviy hikoyanavisning ma’lum motivi hisoblanadi. Ushbu maqolada ana shunday hikoyachilikning yirik namoyondalaridan biri T.Vulf asarlarida o‘tmish va bugun gormoniyasining yoritilish usullari talqini bayon etiladi

Kalit so‘zlar: T. Vulf, novatorona yondashuv, buzilgan xronologiya, metoforik xususiyat, an’anaviy syujet, badiiy detal, falsafiy tahlil.

XX asr AQSH hikoyachiligida qator novatorona yondashuvlar sodir bo‘ldiki, ulardan biri **vaqt tushunchasiga an’anaviy yondashishdan tiyilib, o‘tmish va bugun qahramon ongida birlashgani holda garmoniya** hosil qiladi. Bu insondagi tajribalarning yillar davomida murakkablashib borishi, hayot falsafasida teranlashuv kechishini ifodalaydi. “Return” hikoyasida ham uzoq muddatdan keyin qaytgan Tom ongida bir vaqtning o‘zida o‘tmishda kechgan voqealar va bugungi hodisotlar uyg‘un kechadi. T. Vulfga xos bu uslubiy jihat inson tajribalarining serqatlam ekanini, yillar silsilasi uni kamolotga yetaklashini tajassum etadi. *“Change? There is no change. These surfaces have altered and these shapes are new”*¹. Modernizm nasrida vaqt tushunchasini anglashda buzilgan xronologiyani, vaqtning inversiyalashuvini, an’anaviy tartibdan chekinishni kuzatish mumkin. Yuqorida keltirilgan parchada ham ayni shu fikrning isboti kuzatiladi. Qahramon tilidan keltirilgan ichki monologda bir necha yillik o‘zgarishlarga munosabat bildirilayabdi, buni “O‘zgarish? Hech qanday o‘zgarish yo‘q” xitobi ro‘yi-rost ko‘rsatadi. Eski makonda yangi inshootlarning qad rostlagani qahramon tark etgan vaqt va qaytgan onidagi daqiqani uyg‘un shaklda bir xitobga singdiradi.

T. Vulf hikoyalarida nutqiy aktlardan, ohang, umuman tildan shunchaki kommunikatsion maqsadda qo‘llanilmay, qahramonlar teran hissiyotlari tasvirida vosita sifatida foydalanadi. Muallif **tili poetiklik hamda metaforiklik xususiyat** kasb etishi hikoyalar mazmunining yanada boyishi, pafosining kuchayishiga olib keladi. Ayniqsa, ramziy ifodalar kitobxonni chuqur nushohadaga chorlashi e’tiborni tortadi. “Return” hikoyasida keltirilgan mana bu tasvirga diqqat qarataylik: *“These things will never change. Some things will never change: the groove is deeper, but the leaf, the bud, the wheel, the blade, and April will come back again”*². Mazkur parchada lirik ohang ustuvorligi kuzatilib, inson qalbidagi kemtikliklar, dard va alamlardan qolgan chandiqlar, umuman hayotning qora kunlari qoldirgan izlarning xotirada umrbod qolishi tasvirlanadi. Falsafiy mushohadaga chorlovchi bu talqinda muallif ‘the groove is deeper’ iborasi orqali bu jarohatning yillar o‘tgani sayin yanada kuchayishi, vaqtning inson hayotida naqadar muhim ekanini yoritadi. Shuningdek, tasvirdagi barg, g‘uncha, charxpalak,

¹ The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 298.

² The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 298.

tig', Aprel kabi obrazlar keltiriladiki, bularning har biri ramziy mazmunga egaligi bilan ajralib turadi. Barg yashillik, nabotot va yangi boshlanish ramzi bo'lsa, g'uncha umid uchqunining badiiy talqinidir. Charxpalak esa odatda hayotning davomiyligiga, cheksizlik jarayonini ifodalashda qo'llanilib, tig', ba'zida xanjar kuch, inson umridagi sinov hamda murakkab vaziyatlarni bevosita aks ettiradi. AQSH madaniyati, xususan, janubiy shtatlarda April oyi bahorning kelishini anglatib, inson hayotidagi yangi istak va orzularning debochasi sifatida qaraladi. Bu ramzlarning hammasi birlashib, abadiylik, har yil takror keladigan yillar va oylar, hatto asrlar qa'ridagi bir haqiqatni gavdalantiradi. Inson umri cheksizlikga nisbatan qaralganda bir lahza, hayot va tabiat esa davom etadi, har biro dam vaqtinchalik zuhur bo'lganida, har bir ondan lazzat olishi, xususan yaqinlari, uni o'rab turgan makondan huzurlanib yashashi lozimligi bilan bog'liq falsafiy qarashni muallif ilgari suradi.

“Return” hikoyasi singari “No Cure for It” asarida ham **an'anaviy syujet chizig'idan voz kechish** kuzatiladi. Har ikkala hikoyada odatiy syujet unsurlarini uchratib bo'lmaydi, vaqtga nisbatan turg'un munosabat mavjud emas. **Fragmentlik mohiyat kasb etgan** bu kichik nasriy namunalarda voqeabandlikdan ko'ra, falsafiy mushohadaga diqqat qaratish, kitobxonni kechirayotgan har bir kuniga nisbatan xulosa chiqarishga undash ustunligi e'tiborni tortadi. Yosh Yujinning g'ayrioddiy tana tuzilishiga ega holda ulg'ayishi, buning davosizligi, ota-onaning bu muammo ustida qattiq aziyat chekishi ham aslida ramziy bo'lib, bu inson hayotidagi ayrim yechimsiz masalalar, chiqib keta olmaydigan mushkulotlarni namoyon etadi. Hikoyada qo'llangan sukunat esa kitobxon bilan psixologik muloqot imkonini berib, to'g'ri xulosa chiqarishga, hayotdagi qarorlarda metindek qat'iyatli bo'lishga chaqiradi. T. Vulf hikoya intihosida juda chiroyli xotima beradi. Bir qarashda asar tugamagandek taassurot uyg'otadi, o'qiyotgan odam savollar girdobida qoladi, ammo teranroq fikr yuritilsa, masala oydinlashadi. *They all stood looking at the boy-his mother with pursed, tremulous, bantering, proudly smiling lips, his father with a faint, thin grin, and McGuire with his owlsh, bleared, half-drunken kindly stare. The boy looked back at them, grinning proudly, worried about nothing. He thought his father was the grandest, finest person in the world, and as the three of them looked at him he could hear, in the hush of brooding noon, the time-strange tocking of his father's clock*³. Hikoyada keltirilgan mazkur tasvir inson hayotidagi turli mavzularni aks ettiradi, bularning sirasiga avlodlararo ziddiyatlar, beg'ubor bolalik onlari, umr o'tkichiligi kabilarni kiritish mumkin. Bola obrazi betashvish damlarni eslatsa, ona obrazida mehr, g'urur, xavotir va hadik, ota obrazida farzandga nisbatan faxr va qat'iyat, McGuire obrazida tushunish qiyin, ammo hamdardlik bildira oladigan shaxlar timsoli jo qilinadi. So'nggi satrlar esa vaqtni bevosita badiiy gavdalantirib, muallif vaqt oliy hakam ekanini, bizning ustimizdan so'nggi hukmni faqat u ayta olishini ta'kidlaydi. Parchada keltirilgan soat badiiy detal esa yozuvchi falsafiy tahlilini boyitib, bu daqiqalar cheklangan ekanini, hali hayot mohoyatini to'la anglamagan bola nuqtai nazaridan vaqtning o'tishining tasvirlanishi esa bu jarayon davomiyligini yorqin namoyon etadi.

Xulosa qilib aytganda, T. Vulf novatorona yondashuv asosida yaratgan “Return” hamda “No Cure for It” hikoyalarida vaqt qadri haqida so'z yuritib, turli ramziy jumlar, badiiy detallardan mohirona foydalangani, tilining ramziylashuvi va metaforiklashishiga olib keldi.

³ The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 298.

References:

1. Jahon adiblari adabiyot haqida. (Ozod Sharafiddinov tarjimalari). – T.: Ma’naviyat, 2010. – B. 179.
2. Benthz J. A Critical analysis of the short fiction of Thomas Wolfe. – A thesis submitted to the Faculty of Purdue University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 1991. – P. 269.
3. Holman. H. C. Thomas Wolfe. – USA: University of Minnesota, 1960. – P. 48.
4. Sadullayev F. B. Henry Jeyms va Tomas Vulf romanlarida inson ruhiyati tasviri. – B.: Sadriddin Salim Buxoriy, 2024. – B. 116.
5. Boyer James D. The Short Fiction of Thomas Wolfe. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, 1979. – P. 205.
6. The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 660.
7. Watkins P. D. The Short Stories of Thomas Wolfe. - A dissertation in the Department of English submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at New York University, 1979. – P. 320.